

Liviu-Andrei Blidărescu

Entwicklung einer datengetriebenen
Anwendung zur
Parklückenerkennung: Fallstudie zur
Integration von Okkupationsmetriken

Liviu-Andrei Blidărescu

Thesis of case study

Development of data-based application for free park places recognition: Case study over integration of occupancy metrics

Keywords: AI integration, open park places, parking search traffic, user-oriented software development

Abstract

Traffic inside developed urban areas has risen up in the last decades and will continue to further increase. As a direct cause of this, the number of people looking after a parking spot in those areas is simultaneously rising which unnecessarily increases the total volume of traffic. Research categorises this type of traffic as „parking search traffic“. This case study proposes a solution to reduce parking search traffic in urban areas. Using an user-oriented application, the case study shows that parking search traffic can be significantly reduced by making it easier to find parking – particularly free of charge spaces. This approach should save costs, reduce emissions and decrease overall urban traffic. The goal of the case study is to identify and suggest an effective way to implement such an application using real-world elements to ensure its adoption by an active user community. Finally, the findings prove that multi-lateral collaboration, between users, local as well as regional authorities and private companies, is needed for such an application to properly work.

Liviu-Andrei Blidărescu

Thema der Fallstudie

Entwicklung einer datengetriebenen Anwendung zur Parklückenerkennung: Fallstudie zur Integration von Okkupationsmetriken

Stichwörter: KI-Integration, öffentlicher Parkraum, Parksuchverkehr, nutzerorientierte Softwareentwicklung

Kurzzusammenfassung

Der Verkehr in Großstädten hat in den vergangenen Jahrzehnten kontinuierlich zugenommen, wobei der Trend auch weiterhin ansteigt. Eine wesentliche Ursache hierfür ist der zunehmende Anteil von Verkehrsteilnehmenden, die aktiv nach Parkmöglichkeiten suchen. Dies führt zu einem erheblichen Anstieg des innerstädtischen Verkehrsaufkommens, der unnötig ist. Studien bezeichnen diesen Verkehr als „Parksuchverkehr“. Diese Fallstudie stellt eine Lösungsmöglichkeit für Parksuchverkehr in urbanen Umgebungen dar. Mittels einer nutzerorientierten Anwendung sollen Autofahrerinnen und Autofahrer öffentliche Parklücken leichter finden können, partikulär kostenfreie Parkplätze. Dies spart viel Kosten und reduziert den innerstädtischen Gesamtverkehr. Das Ziel der Fallstudie ist, realitätsbezogene Elemente zu identifizieren und diese effizient in einer Anwendung umzusetzen – sodass eine aktive Nutzerschaft die Anwendung nutzt. Schließlich beweisen die Ergebnisse, dass für die Funktionalität einer solchen Anwendung eine multilaterale Zusammenarbeit von Nutzern, lokalen sowie regionalen Behörden und privaten Unternehmen erforderlich ist.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung.....	1
1.1 Motivation.....	1
1.2 Aufbau und Ziele.....	1
1.3 Gliederung der Fallstudie.....	1
2. Grundlagen.....	3
2.1 Technologie.....	3
2.1.1 Sensor.....	3
2.1.2 Ein Computer.....	3
2.1.3 Netzwerke.....	4
2.1.3.1 Netzwerktopologien.....	4
2.1.3.2 Das Internet.....	4
2.1.4 Ein Server.....	4
2.1.4.1 Client-Server-Architektur.....	5
2.1.5 Eine Anwendung.....	5
2.1.5.1 Ein Anwendungs-Nutzer.....	5
2.1.5.2 Frontend.....	5
2.1.5.3 Backend.....	7
2.1.5.4 Application Programming Interface.....	7
2.1.6 Künstliche Intelligenz.....	7
2.2 Wirtschaft.....	7
2.2.1 Finanzen.....	7
2.2.2 Öffentliche Mittel.....	8
2.2.3 Volkswirtschaft.....	8
2.2.4 Betriebswirtschaft.....	8
2.2.5 Rentabilität.....	8
2.3 User Experience (UX) und User Interface (UI).....	8
2.3.1 Nutzerorientierte Apps.....	9
2.4 Parksuchverkehr.....	9
2.5 Minimal Viable Product.....	9

3 Erstellung der Anwendung.....	10
3.1 Bewertungskriterien.....	10
3.1.1 Softwareentwicklungskriterien.....	10
3.2 Fallstudie als Forschungsmethode.....	11
3.2.1 Evaluative Fallstudie.....	11
4 Fallstudie.....	12
4.1 Das Problem.....	12
4.1.1 Volkswirtschaftlicher Schaden.....	12
4.1.2 Klimatischer Schaden.....	12
4.2 Prämisse.....	12
4.3 Ähnliche Anwendungen.....	13
4.3.1 Parkopedia.....	13
4.3.2 Spotangels.....	14
4.3.3 CityPilot.....	14
4.3.4 Parkplätze in der Nähe.....	15
4.3.5 MobiData-BW.....	15
4.4 Meistbenutzte Navigationen-Apps.....	16
4.4.1 Waze.....	16
4.4.2 Google Maps.....	17
4.4.3 Apple Karten.....	17
4.4.4 Sygic.....	18
4.5 Gründe für das Scheitern anderer Anwendungen.....	18
4.5.1 Monetarisierung.....	18
4.5.2 Reichweite.....	19
4.5.3 Nutzerorientierung.....	19
4.6 Fallspezifische Umfrage.....	19
4.6.1 Interpretation der Informationen.....	20
4.6.2 Folgerungen.....	20
4.7 Machbarkeit der Anwendung und Legitimität.....	21
4.8 Effekte der Anwendung.....	21
5 Umsetzungsrahmen.....	22

5.1 Theoretische Umsetzung.....	22
5.1.1 Frontend (UX/UI).....	22
5.1.2 Backend.....	22
5.1.3 Vorhersagemethoden.....	23
5.1.3.1 Nutzerbasierte Einschätzung.....	23
5.1.3.2 Klassische Vorhersage.....	23
5.1.3.3 Datenbasierte KI Einschätzung.....	24
5.1.3.4 Experimentelle Einschätzungsmethoden.....	24
5.2 MVP.....	24
5.2.1 Kosteneinschätzung.....	24
5.2.1.1 Schätzungsfehler.....	25
5.2.2 Iteratives Feedback.....	26
5.3 Phasen der Entwicklung.....	26
5.3.1 Datenakquise.....	26
5.3.2 Datenaufbereitung.....	27
5.3.3 Datenvisualisierung.....	29
5.3.4 Systematische Datenauswertung & Prognosemodelle.....	29
5.3.5 Crowdsourcing-Komponente.....	30
5.3.6 KI-gestützte Vorhersage.....	30
6 Auswertung.....	31
7 Fazit.....	33
Literaturverzeichnis.....	34

Abkürzungsverzeichnis

€ – Euro

ADAC – Allgemeine Deutsche Automobil-Club e. V.

API – Application Programming Interface

APKW – Angemeldete Personenkraftwagen

App – Application (Anwendung)

ARPANET – Advanced Research Projects Agency Network

CO₂ – Kohlendioxid

FAT – Forschungsvereinigung Automobiltechnik e.V. (Verband der Automobilindustrie)

GP – Google Play

GUI – Graphics User Interface

I/O – Input/Output (Ein-/Ausgabe)

KI – Künstliche Intelligenz

MS-DOS – Microsoft Disk Operating System

MVP – Minimal Viable Product

NA - Navigationsanwendung

OA - Okkupationsgradanzeigenanwendung

PKW – Personenkraftwagen

RFC – Requests for Comments

TCP – Transmission Control Protocol

UI – User Interface

UX – User Experience

1. Einleitung

1.1 Motivation

Bereits über die Hälfte der Weltbevölkerung lebt in Städten; bis 2050 wird ein Anstieg auf über zwei Drittel erwartet. [4] Die zunehmende Herausforderung des Parksuchverkehrs in urbanen Gebieten führt zu erhöhtem Verkehrsaufkommen, Lärm und Emissionen, was die Lebensqualität der Stadtbewohner beeinträchtigt. Eine Anwendung, die in Echtzeit verfügbare (öffentliche) Parklücken und deren Okkupationsgrad anzeigt, könnte die Effizienz der Parkplatzsuche erheblich verbessern und somit die Parksuchzeiten reduzieren. Durch die Integration von Daten aus Parkhäusern und der Zusammenarbeit mit Kommunen sowie verschiedene Verkehrsdaterheber können die Anwendung nicht nur den Komfort für Nutzer erhöhen, sondern auch zur Verbesserung der Verkehrssicherheit beitragen. [2] Die verkehrsursache Zeitverschwendung soll damit vermindert werden und der Fokus soll nicht nur auf kostenpflichtige Parkhäusern liegen sondern auch auf kostenlose (und frei von anderen Bedingungen – wie Bewohnerparkschein) öffentliche Parkplätze.

1.2 Aufbau und Ziele

Die Fallstudie untersucht die praktische Umsetzung dieser Anwendung und die Auswirkungen auf den Parksuchverkehr sowie die Nutzerakzeptanz zu analysieren. Letztlich könnte diese Lösung einen bedeutenden Beitrag zur Optimierung des städtischen Parkraummanagements leisten. [2] Die Fallstudie konzentriert sich auf dem Wirtschaftsstandort Deutschland.

Die geplante Anwendung soll möglichst akkurat und nutzerorientiert den Okkupationsgrad von öffentlichen Parkplätzen anzeigen können.

Die folgenden Fragen sollen durch diese Fallstudie beantwortet werden:

- 1) Welche sind die Parksuchverkehr verursachte Schaden?
- 2) Wieso gibt es keine einheitliche Anwendung die das Problem löst?
- 3) Wie soll eine mögliche Anwendung aussehen die das Problem lösen sollte?

1.3 Gliederung der Fallstudie

Diese Fallstudie ist folgendermaßen gegliedert:

Kapitel 2 dieser Arbeit stellt die grundlegenden Technologien und Konzepte vor, die als Grundlage für die nachfolgende Analyse dienen.

Kapitel 3 erläutert die angewandten Methoden sowie die Bewertungskriterien der Anwendung.

Kapitel 4 beschreibt und analysiert die Fallstudie hinsichtlich der Auswirkungen der Anwendung auf die reale Welt.

Kapitel 5 beschreibt eine Möglichkeit zur Umsetzung der Anwendung.

Kapitel 6 thematisiert die Ergebnisse der Fallstudie.

Kapitel 7 enthält das Fazit.

2. Grundlagen

2.1 Technologie

Im heutigen Verständnis bezeichnet Technologie die systematische Wissenschaft und Methodik technischer Verfahren zur Entwicklung und Produktion industrieller Güter. Sie umfasst die Anwendung und Vermittlung von technischem Know-how mit dem Ziel, anwendungstechnische Abläufe in industriellen Wertschöpfungsprozessen effizient zu gestalten [9]. Dazu zählen insbesondere die strategische Planung und Bereitstellung erforderlicher Betriebsmittel sowie die Erstellung technischer Dokumentationen.

2.1.1 Sensor

Ein Sensor kann sinngemäß als ein technisches Element beschrieben werden, das eine physikalische, chemische oder biologische Größe aus der Umwelt erfasst und sie in ein elektrisches Signal umwandelt, das weiterverarbeitet oder interpretiert und ausgewertet werden kann. [10] Sensoren werden nach ihrem Energieverhalten in aktive und passive Typen unterteilt. Aktive Sensoren erzeugen durch das Messprinzip selbst elektrische Signale und benötigen keine externe Energie – sind aber oft nur für dynamische Messungen geeignet. Passive Sensoren verändern durch äußere Einflüsse ihre elektrischen Eigenschaften und benötigen Hilfsenergie zur Signalverarbeitung; sie eignen sich auch für statische Messgrößen. Moderne Sensoren enthalten oft zusätzliche Elektronik, die das Verhalten komplexer macht. [11]

2.1.2 Ein Computer

Ein Rechner (englisch: Computer) ist ein elektronisches System zur Verarbeitung von Daten auf der Grundlage programmierbarer Rechenvorschriften. In bestimmten Kontexten finden sich zudem historische oder synonym verwendete Begriffe wie Rechenanlage, Datenverarbeitungsanlage, elektronische Datenverarbeitungsanlage oder Elektronengehirn, die jedoch heute größtenteils als überholt gelten. [13] Frühe Computer verarbeiteten ausschließlich Zahlen („1 und 0“). Die von-Neumann-Architektur beschreibt einen Computeraufbau, bei dem Programme und Daten im selben Speicher liegen. Zentrale Komponenten sind Rechenwerk, Steuerwerk, Speicher sowie Ein- und Ausgabewerk („INPUT und OUTPUT“ – bekannt auch als I/O). [15] Moderne Computer können zwar mit vielfältigen Daten umgehen, wandeln diese jedoch intern weiterhin in Zahlen um und bleiben damit Rechenmaschinen. [14] Mit wachsender Leistungsfähigkeit erweiterten sich die Einsatzbereiche. Heute finden sich Computer in spezialisierten Formen in nahezu allen Lebensbereichen – von Haushaltsgeräten bis zu Fahrzeugen. [17]

2.1.3 Netzwerke

Ein informatisches Netzwerk ist ein strukturiertes System von Knoten (Akteuren oder Systemen) und Verbindungen (Kommunikationsbeziehungen) – das dem Austausch, der Verarbeitung und der Verteilung von Informationen dient. Solche Netzwerke bilden die Grundlage für kommunikative, soziale, technische oder organisatorische Informationsprozesse. Netzwerke im informatischen Sinne entstehen wenn sich mehrere Rechner aneinander verbinden. Die Verbindung passiert durch sogenannte Protokolle. Ein Protokoll ist eine formalisierte Vereinbarung über das Format, die Struktur und die Regeln des Datenaustauschs zwischen zwei oder mehr kommunizierenden Rechnersystemen. Es definiert, wie Daten gesendet, empfangen, bestätigt und interpretiert werden – vergleichbar mit einer Sprache samt Grammatik für Maschinen. [20] [14]

2.1.3.1 Netzwerktopologien

Die Idee von Netzwerktopologien kam von Lawrence Roberts – er sah Potenzial in die anwendungsorientierte Netzwerkstruktur. In seinem Beispiel thematisiert er eine „Zwei-Ebene-Topologie“. Im ARPANET (ARPANET war das erste funktionsfähige Paketvermittlungsnetzwerk und gilt als direkter Vorläufer des heutigen Internets) hatte jeder Knoten etwa vier Verbindungen, was zu einem zufälligen Muster führte. Die durchschnittliche Pfadlänge (Anzahl der *Hops*) wächst logarithmisch mit der Anzahl der Knoten. In der Zwei-Ebenen-Topologie sind die durchschnittlichen Pfadlängen kürzer (ca. 3 minus ein kleiner Betrag), was geringere Kosten und Verzögerungen bedeutet. Ab etwa 100 Knoten ist diese Struktur deutlich kostengünstiger. [22] [23] Daraus entstanden unterschiedliche Modelle wie Netzwerke strukturiert werden könnten. [24]

2.1.3.2 Das Internet

Das Internet ist ein System miteinander verbundener Rechnernetze. [19] Die Verbindung passiert durch sogenannte Protokolle. Ein Beispiel ist „Transmission Control Protocol“ – das TCP wurde ab 1973 von Robert E. Kahn und Vinton G. Cerf entwickelt und 1981 erstmals als Request for Commands (Die RFC stellen eine Sammlung technischer und organisatorischer Dokumente zum Internet dar, deren Ursprung im Arpanet liegt – seit dem 7. April 1969 werden sie vom RFC-Editor veröffentlicht) 793 standardisiert. Es bildet die Grundlage zahlreicher Internetdienste und wurde seither kontinuierlich durch weitere RFCs ergänzt. Der aktuelle Standard sowie Erweiterungen befinden sich in RFC 9293. [21] [25]

2.1.4 Ein Server

Ein Server ist ein Rechner der als Datenspeichersystem genutzt wird, mit unterschiedlichen Anwendungen – von reinen Datenspeicher („File Server“) zu anwendungsorientierte Server („Application Server“). [18, S. 2f] Ziel ist eine möglichst effiziente Datenverarbeitung, indem alle nicht-relevanten, nicht-dienstleistungsbezogenen Prozesse deaktiviert werden – um die verfügbaren Systemressourcen gezielt und zwecksorientiert einzusetzen.

2.1.4.1 Client-Server-Architektur

Rechner oder vergleichbare Systeme können eine Verbindung zu einem Server herstellen, über die dieser spezifische Dienste bereitstellt. Diese Dienstleistungen sind auf die Anforderungen des Clients ausgerichtet und dienen der zielgerichteten Nutzung serverbasierter Ressourcen. [18, S. 43f]

2.1.5 Eine Anwendung

Eine Anwendung (englisch: Application, auch gekürzt als: App) ist ein ausführbares Computerprogramm, das für einen bestimmten Anwendungszweck entwickelt wurde und auf digitalen Endgeräten wie Smartphones, Tablets, Wearables oder Computern ausgeführt werden kann. In der akademischen Fachliteratur wird eine App häufig als ein softwarebasiertes Werkzeug beschrieben, das auf einer benutzerorientierten Schnittstelle basiert und darauf abzielt, spezifische Aufgaben zu erfüllen oder Dienstleistungen bereitzustellen. [12]

2.1.5.1 Ein Anwendungs-Nutzer

In einer Client-Server-Architektur stellt der Anwendungsnutzer den Client dar, der auf die vom Server bereitgestellten Dienste zugreift. So kann beispielsweise ein Server eine Datenspeicherlösung anbieten, während der Client – in diesem Fall der Nutzer – auf diese zugreift, etwa durch das Herunterladen von Dateien. Der Nutzer agiert somit als funktionaler Bestandteil der Architektur und nutzt deren Infrastruktur zur Erfüllung spezifischer Aufgaben.

2.1.5.2 Frontend

Damit eine Anwendung für den Nutzer bedienbar ist, muss sie visualisiert werden. Diese visuelle Darstellung wird als Frontend bezeichnet und repräsentiert das äußere Erscheinungsbild. Das Frontend erleichtert dem Nutzer die Interaktion mit der zugrunde liegenden Datenverarbeitung, indem es komplexe Prozesse in eine graphische Form (GUI [27]) überführt. [26]

Die Inhalte des Front-Ends sind vom Nutzer steuerbar und befinden sich somit exklusiv auf dessen Gerät.

```
Starten von MS-DOS...

HIMEM testet den erweiterten Speicher...beendet.

This driver is provided by Oak Technology, Inc..
OTI-91X ATAPI CD-ROM device driver, Rev D91XU352
(C)Copyright Oak Technology Inc. 1987-1997
  Device Name       : CDROM
  Transfer Mode     : Programmed I/O
  Number of drives  : 1

C:\>C:\DOS\SMARTDRV.EXE /X
MSCDEX Version 2.23
Copyright (C) Microsoft Corp. 1986-1993. Alle Rechte vorbehalten.
  Laufwerk D: = Treiber CDROM Gerät 0
C:\>_
```

Abbildung 1: [Jacob Farnsworth - MS-DOS (Microsoft Corporation), Gemeinfrei, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8682068>, Zugriffsdatum: 26.06.2025]

Abbildung 2: Gentoo [Gentoo and KDE Developers - Own work, CC BY-SA 3.0, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=123031956>, Zugriffsdatum: 26.06.2025]

2.1.5.3 Backend

Im Gegensatz zum Frontend befindet sich das Backend auf dem Server. Das bedeutet, dass die dort ablaufenden Prozesse ausschließlich serverseitig ausgeführt werden. Zwar ist ein Datenaustausch mit dem Nutzer über definierte Schnittstellen möglich – jedoch können im Backend auch Dateien verarbeitet werden, die dem Nutzer über das programmierte Frontend keinen direkten Zugriff ermöglichen.

2.1.5.4 Application Programming Interface

Eine Application Programming Interface (API) ist ein standardisierter Satz von Regeln, Protokollen und Werkzeugen, der die Kommunikation zwischen verschiedenen Softwaresystemen ermöglicht. Sie fungiert als Vermittlungsschicht, die Anfragen eines Clients – etwa einer Webanwendung – an einen Server übermittelt und die entsprechenden Antworten zurückliefert, ohne dass der Client die zugrunde liegende Serverlogik kennen muss. APIs abstrahieren komplexe Backend-Prozesse und stellen lediglich definierte Funktionen zur Verfügung, wodurch sie als „Brücke“ für den strukturierten Datenaustausch dienen. [39]

2.1.6 Künstliche Intelligenz

Künstliche Intelligenz (KI) bezeichnet laut Russell und Norvig (2021) die Entwicklung von Systemen, die fähig sind, rational zu denken und zu handeln. Ziel ist es, Agenten zu entwerfen, die ihre Umgebung wahrnehmen und darauf auf intelligente Weise reagieren, um bestimmte Ziele zu erreichen. [16] Diese würde eine Erweiterung des normalen Rechners sein, der nur verarbeitete und nicht selber produzieren konnte. Dafür gibt es auch unterschiedliche Wege – sogenannte Modelle, mithilfe derer man unterschiedliche Ziele erreichen kann, von Datenauswertungen bis neuronalen Netzwerken.

2.2 Wirtschaft

Wirtschaft bezeichnet das System der Produktion, Verteilung und den Konsum von Gütern und Dienstleistungen, durch das menschliche Bedürfnisse befriedigt werden. Sie umfasst sämtliche Aktivitäten, die zur Versorgung von Individuen und Gesellschaften mit materiellen und immateriellen Gütern beitragen, wobei Ressourcen effizient eingesetzt werden sollen, um Knappheit zu überwinden. [30]

2.2.1 Finanzen

Finanzen bezeichnen die Planung, Steuerung und Kontrolle von Geld- und Kapitalströmen innerhalb von Unternehmen, öffentlichen Institutionen oder privaten Haushalten. Dabei umfasst der Begriff sowohl die Beschaffung als auch die Verwendung von finanziellen Mitteln zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit, zur Wertsteigerung und zur Erreichung ökonomischer Ziele. [28]

2.2.2 Öffentliche Mittel

Öffentliche Mittel sind finanzielle Ressourcen, die staatlichen Ebenen zur Verfügung stehen, um ihre Aufgaben im Interesse des Gemeinwohls zu erfüllen. Sie finanzieren öffentliche Güter und Leistungen, die durch Steuern, Beiträge, Gebühren und Transfers generiert werden. Eine effiziente Verwaltung dieser Mittel ist entscheidend, um nachhaltige Infrastruktur, soziale Sicherheit und öffentliche Dienstleistungen sicherzustellen. [29, S. 45]

2.2.3 Volkswirtschaft

Volkswirtschaft bezeichnet das Teilgebiet der Wirtschaftswissenschaften, das sich mit der Untersuchung der gesamtwirtschaftlichen Zusammenhänge beschäftigt. Es analysiert die Produktion, Verteilung und den Konsum von Gütern und Dienstleistungen auf gesamtgesellschaftlicher Ebene, untersucht wirtschaftliche Prozesse und deren Einflussfaktoren sowie das Verhalten von Haushalten, Unternehmen und Staat im Zusammenspiel der Märkte. [30]

2.2.4 Betriebswirtschaft

Betriebswirtschaft ist ein Teilgebiet der Wirtschaftswissenschaften, das sich mit der Führung, Organisation und Steuerung von Unternehmen befasst. Sie analysiert und gestaltet betriebliche Prozesse, um die Ziele eines Unternehmens effizient zu erreichen. Dabei umfasst sie unter anderem Bereiche wie Rechnungswesen, Finanzierung, Marketing, Personalwesen und Produktion. [31]

2.2.5 Rentabilität

Rentabilität (oder „Return on Investment“) ist ein Maß für den wirtschaftlichen Erfolg eines Unternehmens oder einer Investition. Sie gibt das Verhältnis des erzielten Gewinns zum eingesetzten Kapital oder Umsatz an. Die Rentabilität ist eine zentrale Kennzahl zur Beurteilung der Wirtschaftlichkeit. Mathematisch formuliert: $\text{Rentabilität} = \frac{\text{Gewinn}}{\text{eingesetztes Kapital}}$. [31]

2.3 User Experience (UX) und User Interface (UI)

User Experience bezeichnet die Gesamtheit aller Erfahrungen und Wahrnehmungen, die ein Nutzer während der Interaktion mit einem Produkt, System oder einer Dienstleistung macht. Dabei umfasst UX sowohl die funktionale Nutzbarkeit als auch die emotionale, ästhetische und wahrgenommene Qualität der Nutzung. Ziel der UX-Gestaltung ist es, eine effektive, effiziente und zufriedenstellende Nutzung zu gewährleisten, die den Bedürfnissen und Erwartungen der Nutzer gerecht wird. User Interface beschreibt die konkrete Gestaltung der Schnittstelle, über die Nutzer mit einem digitalen Produkt interagieren. Dazu zählen visuelle Elemente wie Layout, Buttons und Typografie sowie interaktive Komponenten, die eine Kommunikation zwischen Nutzer und System ermöglichen. UI ist

somit ein Teilbereich der UX und fokussiert sich auf die technische und ästhetische Ausgestaltung der Nutzeroberfläche. [32] [33] In Anbetracht der vorliegenden Gegebenheiten haben Systeme wie das in Abbildung 1 dargestellte MS-DOS an Beliebtheit verloren. Dies lässt sich auf zwei wesentliche Faktoren zurückführen: Erstens - die Verfügbarkeit einer Vielzahl von „besseren Alternativen“, wie beispielsweise das ästhetisch ansprechendere Gentoo KDE, welches in Abbildung 2 veranschaulicht wird (vgl. Angebot und Nachfrage [30]). Zweitens - die suboptimale Benutzerfreundlichkeit von MS-DOS, die sich aus der Notwendigkeit ergibt, zahlreiche Tastenkombinationen sowie spezifische Speicherorte zu memorieren, um grundlegende Aufgaben auszuführen. Im Gegensatz dazu bietet die Desktop-Version eine benutzerfreundlichere Oberfläche, die eine effizientere Nutzung ermöglicht. Es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass derartige konsolartige Systeme unter bestimmten Umständen eine höhere Effizienz als neuere Systeme erreichen können, was allerdings mit einem erheblichen Lernaufwand verbunden ist.

2.3.1 Nutzerorientierte Apps

Nutzerorientierte Apps sind Anwendungen, die gezielt entwickelt werden, um den Bedürfnissen und Präferenzen der Anwender gerecht zu werden. Sie zeichnen sich durch Benutzerfreundlichkeit, individuelle Anpassungsmöglichkeiten und interaktive Funktionen aus, die eine positive Nutzererfahrung fördern und die Bindung an die Anwendung stärken.

2.4 Parksuchverkehr

Das zentrale Problem welches von der Fallstudie gelöst werden soll ist der Parksuchverkehr.

Birkner definiert „Parksuchverkehr ist ein durch die Suche nach verfügbaren, akzeptablen Parkständen zusätzlicher Verkehrsaufwand. Dieser Verkehrsaufwand kann mit unnötigen Mehrwegen verbunden sein.“ – es wird zwischen direkter und indirekter Parksuchverkehr differenziert. Direkter Parksuchverkehr umfasst die Strecke ab dem ersten akzeptablen Parkplatz bis zum tatsächlich gewählten. Indirekter Parksuchverkehr entsteht durch Umwege, wenn nicht der kürzeste Weg zum Parkplatz genutzt wird. Die Suchzeit ist die Zeitspanne zwischen dem ersten akzeptablen und dem letztlich gewählten Parkplatz. [40]

2.5 Minimal Viable Product

Das Minimal Viable Product (MVP) ist ein strategisches Konzept der Produktentwicklung, das darauf abzielt, eine minimalistische, aber funktionsfähige Version eines Produkts zu erstellen, die ausschließlich die zentralen Kernfunktionen umfasst. Ziel ist es, möglichst früh sichtbar zu werden, um durch reales Nutzerfeedback Weiterentwicklungen gezielt steuern und Ressourcen effizient einsetzen zu können. Öffentlich dient das MVP als Testangebot und Lerninstrument für Anbieter und Nutzer zugleich. [41] [42]

3 Erstellung der Anwendung

Gemäß der Norm DIN EN ISO 9241-210:2020-03 wird eine nutzerzentrierte Gestaltung digitaler Anwendungen empfohlen. Die Lösungsentwicklung orientiert sich entsprechend an realitätsnahen Nutzungsszenarien. Zu diesem Zweck werden bestehende, erfolgreiche Anwendungen systematisch analysiert und miteinander verglichen, um zentrale Erfolgsfaktoren zu identifizieren. Diese Faktoren dienen als konzeptionelle Grundlage für die zu entwickelnde Applikation. Ergänzend werden die Ergebnisse einer eigenständig durchgeführten Umfrage ausgewertet, um eine zielgerichtete und bedarfsorientierte Anwendung zu gestalten. Durch die Verbindung theoretischer Grundlagen mit empirischen Erkenntnissen wird eine fundierte und praxisnahe Vorstellung der finalen Anwendung ermöglicht.

3.1 Bewertungskriterien

Die relevanten Bewertungskriterien lassen sich aus zwei zentralen Quellen ableiten: der Fachliteratur sowie anerkannten Normen. Ergänzend werden die Ergebnisse empirischer Umfragen im Rahmen einer Fallstudie herangezogen. Diese spiegeln die Einschätzungen und Bedürfnisse einer begrenzten, jedoch potenziell repräsentativen Nutzergruppe wider. Die Einschätzung des Erfolgs einzelner Anwendungen erfolgt auf Basis existenter und ehemals verfügbarer Apps.

Der Erfolg wird dabei vorrangig anhand der aktiven Nutzerzahlen sowie des öffentlichen Interesses und der medialen Sichtbarkeit beurteilt. Diese Indikatoren erlauben jedoch keine absolute Erfolgsdefinition, da marktbezogene Verzerrungen dazu führen können, dass technologisch überlegene und qualitativ hochwertig gestaltete Anwendungen dennoch keine breite mediale Aufmerksamkeit erlangen. [34]

3.1.1 Softwareentwicklungskriterien

Diese Kriterien (Teil von „Qualitätsmodellen“) orientieren sich an etablierten Normen und können als Grundlage für die Bewertung herangezogen werden [35]:

- **Funktionale Eignung** (*Functional Suitability*)
Es wird bewertet, inwieweit das Produkt die definierten Aufgaben erfüllt.
- **Leistungsfähigkeit** (*Performance Efficiency*)
Misst die Effizienz des Produkts in Bezug auf Ressourcenverbrauch und Reaktionszeiten.
- **Kompatibilität** (*Compatibility*)
Bezieht sich auf die Fähigkeit des Produkts, mit anderen Systemen und Komponenten zu interagieren.

- **Interaktionsfähigkeit** (*Interaction Capability*)
Früher als „Benutzbarkeit“ bekannt, umfasst dieses Merkmal die Benutzerfreundlichkeit und Zugänglichkeit des Produkts.
- **Zuverlässigkeit** (*Reliability*)
Bewertet die Fähigkeit des Produkts, unter bestimmten Bedingungen konsistent und fehlerfrei zu funktionieren.
- **Sicherheit** (*Security*)
Misst den Schutz des Produkts vor unbefugtem Zugriff und Datenverlust.
- **Wartbarkeit** (*Maintainability*)
Bezieht sich auf die Leichtigkeit, mit der das Produkt gewartet und aktualisiert werden kann.

3.2 Fallstudie als Forschungsmethode

Zur Untersuchung des dargestellten Problems wurde die Fallstudie als Forschungsmethode gewählt, um eine geeignete Lösung zu erarbeiten.

Die Fallstudie ist eine qualitative Forschungsmethode, die ein Phänomen im Kontext seiner realen Umgebung detailliert untersucht. Sie eignet sich besonders für komplexe Fragestellungen, bei denen Phänomen und Kontext nicht klar trennbar sind [36]. Ziel ist ein tiefes Verständnis, nicht die Generalisierbarkeit.

Typische Datenquellen sind Interviews, Dokumente, Beobachtungen und quantitative Daten. Fallstudien können explorativ, deskriptiv oder explanativ ausgerichtet sein. [37]

3.2.1 Evaluative Fallstudie

Das Dokument von Einig, Jonas und Zaspel (2009) behandelt die evaluative Fallstudie als Forschungsmethode im Kontext der Raumordnung. Dabei wird die Fallstudie als geeignetes Instrument hervorgehoben.

Die evaluative Fallstudie ermöglicht es, Zielerreichung, Wirkungszusammenhänge und Umsetzungsbedingungen systematisch zu analysieren. Sie kombiniert qualitative und quantitative Erhebungsverfahren und erlaubt eine tiefgehende, kontextbezogene Bewertung. [38]

4 Fallstudie

Im Folgenden wird die Einführung der Anwendungsidee in der realen Welt einer evaluativen Analyse unterzogen. Kapitel 4.1 stellt dabei eine Prämisse vor, von der der Autor bei der Untersuchung ausgegangen ist.

4.1 Das Problem

In deutschen Städten entstehen jährlich rund 560 Millionen Stunden Parksuchverkehr im privaten und gewerblichen Bereich. Dies führt zu einer erhöhten Belastung für Fahrer und Anwohner. Zudem steigt durch die Ablenkung während der Suche sowie riskantes Fahrverhalten das Unfallrisiko. [2]

4.1.1 Volkswirtschaftlicher Schaden

Monetäre und allgemeine Verluste	<ul style="list-style-type: none">• Allein durch vermeidbare Emissionen entstehen jährlich zwischen 17 Mio. € und 75 Mio. € an externen Kosten• Zeitverlust für Arbeits- und Zeitverkehr• Zusatzaufwand für Infrastruktur, Planung und Management• Gesundheitskosten durch Lärm und Emissionen
Einsparpotenziale	<ul style="list-style-type: none">• Reduzierung von bis zu 2,7 Mrd. Fahrzeugkilometern jährlich• Einsparung von bis zu 125 Mio. Liter Benzin und 78 Mio. Liter Diesel

Tabelle 1.1: Volkswirtschaftliche Schaden [2]

4.1.2 Klimatischer Schaden

Emissionen durch Parksuchverkehr (jährlich)	<ul style="list-style-type: none">• CO₂: Bis zu 511.795 Tonnen• Stickoxide (NO_x): Bis zu 1.052 Tonnen• Feinstaub (PM): Bis zu 48 Tonnen
---	---

Tabelle 1.2: Klimatische Schaden [2]

4.2 Prämisse

Eine Studie beweist, dass die Nutzung solch einer Anwendung eine Wirkung hat. „Die Bereitstellung von Echtzeitinformationen über die Belegung von Parkplätzen kann das Risiko von Konkurrenzsituationen bei der Parkplatzsuche für Reisende [sowie andere Verkehrsteilnehmer] signifikant verringern.“. [6, S.12 Z. 5f übersetzt]

Eine zügige, deutschlandweite Bereitstellung von Echtzeitinformationen über öffentliche Parklücken erweist sich unter der Annahme eines begrenzten Budgets als finanziell schwer realisierbar. Geht man davon aus, dass eine Sensoreinheit (bestehend aus Hard- und Software) einen Marktpreis von ~30 €

aufweist und eine Einheit pro 30 angemeldeten Personenkraftwagen (insgesamt 49.098.685 zum Stichtag 1. Januar 2024, im Folgenden als APKW bezeichnet) benötigt wird, ergibt sich eine Direktkostenlast von mindestens 49.098.685 € (APKW / 30 × 30 €) [1] [7, S. 1f]. In dieser Berechnung sind Montage-, Transport- und Wartungskosten nicht enthalten.

Dennoch eröffnet der Einsatz künstlicher Intelligenz (KI), die auf verschiedenen Metriken basiert, die Möglichkeit einer realitätsnahen Schätzung. Eine australische Studie belegt die Wirksamkeit der Kombination aus KI und mobilen Sensoren. Der Einsatz KI-gestützter Vorhersagemodelle in Verbindung mit einer reduzierten Anzahl an Straßensensoren bietet zahlreiche Vorteile, darunter eine höhere Kosteneffizienz, eine präzise Lokalisierung sowie die Fähigkeit zur Verarbeitung visueller und räumlicher Informationen. [8]

Aus diesem Grund konzentriert sich die Fallstudie auf präzise Vorhersagen, die eine vergleichbare Wirkung wie Echtzeitinformationen entfalten sollen, diese jedoch nicht vollständig gewährleisten können. Somit bleibt ein Restrisiko bestehen, das in die Betrachtung einbezogen werden muss.

4.3 Ähnliche Anwendungen

Da bereits zuvor Versuche unternommen wurden, das zugrunde liegende Problem zu lösen, werden vergleichbare reale Anwendungen vorgestellt und analysiert. Dabei werden deren Vor- und Nachteile systematisch erfasst (Nutzermeinungen und eigene Beobachtung, Merkmalredundanzen werden vermieden). Für jede Anwendung werden Folgerungen abgeleitet, die Auswirkungen erkennen lassen.

Die Reihenfolge der Apps ist irrelevant und zufällig.

4.3.1 Parkopedia

- Die Anwendung ist sowohl als mobile App als auch als Webanwendung verfügbar
- Die App wurde über 1.000.000 Mal aus dem Google Play [5] (im Folgenden als GP bezeichnet) heruntergeladen [Google Play. URL: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.parkopedia&hl=de>. Zugriffsdatum: 05.06.2025]
- Von: Parkopedia Ltd (Privatunternehmen)

Vorteile	Nachteile
<ul style="list-style-type: none"> • Zeigt sowohl gratis als auch kostenpflichtige Parkplätze, auch in kleinurbanistische Umgebungen • Echtzeitinformationen (nicht überall) „Nutzen Sie diese App, um [...] *sich die Parkplatzverfügbarkeit in Echtzeit (wo verfügbar) anzusehen [...] *Parkauswahlen unter Verwendung von Filtern wie z. B. nur Parkflächen auf öffentlichen Straßen, kostenlos, Kreditkartenannahme, 	<ul style="list-style-type: none"> • Keine allgemeine Okkupationsvorhersage für Parkplätze • (Viele) fehlende Parklücken

<p>überdacht usw. einzugrenzen“ [Google Play. Über diese App. URL: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.parkopedia&hl=de. Zugriffsdatum: 05.06.2025]</p> <ul style="list-style-type: none"> • Preisliste • Öffnungszeiten • Zahlungsoptionen • Weitere Informationen • Routenplaner 	
---	--

Tabelle 2.1: Vor- und Nachteile Parkopedia

Folgerung: Aufgrund des globalen Bezugsrahmens werden regionale Besonderheiten beziehungsweise regionale Zonen nicht berücksichtigt (öffentliche Parkplätze).

4.3.2 Spotangels

- Die Anwendung ist sowohl als mobile App als auch als Webanwendung verfügbar
- Die App wurde über 500.000 Mal aus dem GP heruntergeladen [Google Play. URL: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.spotangels.android&hl=gsw>. Zugriffsdatum: 05.06.2025]
- Von: Sweetch, Inc. (Privatunternehmen)

Vorteile	Nachteile
<ul style="list-style-type: none"> • Crowdsourcing (Nutzerschaft kann Bilder und Kommentare über den Parkplatz hochladen) • Okkupationsvorhersage (jedoch nicht für alle Parkplätze) 	<ul style="list-style-type: none"> • Nur in die USA • Ungenaue Okkupationsvorhersagemetriken

Tabelle 2.2: Vor- und Nachteile Spotangels

Folgerung: Eine regionale Anwendung hat eine aktive regionale Nutzerschaft.

4.3.3 CityPilot

- Die Anwendung ist als mobile App verfügbar
- Die App wurde über 5.000 Mal aus dem GP heruntergeladen [Google Play. URL: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.smartcitysystem.citypilot&hl=de>. Zugriffsdatum: 05.06.2025]

- Von: Smart City System Parking Solutions GmbH (Privatunternehmen)

Vorteile	Nachteile
<ul style="list-style-type: none"> • Sehr detaillierte Parkeanzeige (einzelne Parkplätze) 	<ul style="list-style-type: none"> • Nur kostenpflichtige Parkplätze

Tabelle 2.3: Vor- und Nachteile CityPilot

Folgerung: Eine hochpräzise Erfassung der Belegung von Parkplätzen ist durch den Einsatz von Sensoren oder ähnliche Technologien zuverlässig möglich.

4.3.4 Parkplätze in der Nähe

- Die Anwendung ist als mobile App verfügbar
- Die App wurde über 50.000 Mal aus dem GP heruntergeladen [Google Play. URL: <https://play.google.com/store/apps/details?hl=de&id=de.pnpq.parkinglocator>. Zugriffsdatum: 05.06.2025]
- Von: POSITIVE INFINITY, Sebastian Niemann (Privatunternehmer)

Vorteile	Nachteile
<ul style="list-style-type: none"> • Verglichen mit anderen Apps bietet diese Anwendung eine relativ große Anzahl kostenloser Parkplätze. 	<ul style="list-style-type: none"> • Die meisten Parkplätze sind jedoch nur über ein Abonnement auffindbar. • Wenn keine Abonnements, viel Werbung

Tabelle 2.4: Vor- und Nachteile Parkplätze in der Nähe

Folgerung: Privatwirtschaftliche Unternehmen handeln grundsätzlich profitorientiert. Das bedeutet, dass selbst eine kostenfrei angebotene App darauf ausgerichtet ist, Einnahmen zu generieren – andernfalls wäre ihre Bereitstellung aus unternehmerischer Sicht nicht rentabel. [29] [30] Dies kann dazu führen, dass weniger Personen die Anwendung nutzen, trotz hoher Qualität.

4.3.5 MobiData-BW

- Die Anwendung ist als Webanwendung verfügbar
- Es ist unbekannt wie oft die Webseite genutzt wurde [URL: <https://www.mobidata-bw.de/dataset/gebundelte-parkdaten-bw>. Zugriffsdatum: 05.06.2025]
- Von: Baden-Württemberg mbH (öffentlich)

Vorteile	Nachteile
<ul style="list-style-type: none"> • Viele regionale Parkplatzinformationen (sowohl kostenpflichtige als auch kostenfreie) 	<ul style="list-style-type: none"> • “Parkplätze abseits der Straße“ (kostenlose Parkplätze) haben keine Okkupationsprognose

<ul style="list-style-type: none"> • Zusätzliche Informationen (Fotografien sowie API-Dokumentation) 	<ul style="list-style-type: none"> • Keine mobile App • UI für Entwickler gedacht – nicht für Endnutzer
---	---

Tabelle 2.5: Vor- und Nachteile MobiData-BW

Folgerung: Öffentlich zugängliche APIs fördern Transparenz, erfordern jedoch eine nutzerorientierte Aufbereitung der Daten, um deren Potenzial vollständig ausschöpfen zu können.

4.4 Meistbenutzte Navigationen-Apps

Die in Abschnitt 1.1 vorgestellte Idee ist ausschließlich als Add-on umsetzbar und ist nicht als eigenständige Anwendung gedacht. Ihr Nutzen entfaltet sich vor allem dann, wenn Nutzerinnen und Nutzer in eine ihnen unbekannte Umgebung gelangen – ein Szenario, das typischerweise im Zusammenhang mit der Nutzung von Navigationssystemen auftritt (z. B. Smartphone-Apps, vorinstallierte Fahrzeugsysteme oder externe Geräte wie TomTom). Daher ist es entscheidend, die am weitesten verbreiteten Navigationsanwendungen zu identifizieren und sich an deren Struktur und Schnittstellen anzupassen, um von potenziellen Nutzergruppen wahrgenommen zu werden. Eine App, die zwar umfangreiche Informationen bereitstellt, diese jedoch nicht nutzerorientiert aufbereitet, läuft Gefahr, ungenutzt zu bleiben.

Die Reihenfolge der Apps ist irrelevant und zufällig.

4.4.1 Waze

- Die Anwendung ist sowohl als mobile App als auch als Webanwendung verfügbar
- Die App wurde über 500.000.000 Mal aus dem GP heruntergeladen [Google Play. URL: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.waze&hl=de>. Zugriffsdatum: 06.06.2025]
- Von: Waze Mobile (Privatunternehmen)

Nutzungsanreize	Beobachtungen
<p>Crowdsourcing durch spielerische Anreize und Gemeinschaftsgefühl</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Echtzeit-Warnungen und Umfahrung von Staus • Detaillierte Community-Meldungen • Benutzerfreundliche, reduzierte UI im Navigationsmodus • Nur Online-Betrieb • Geringere Detailtiefe bei „Interessenspunkten“ • Ablenkungspotenzial bei zu vielen Meldungen

Tabelle 3.1: Navigationsanwendung Waze

4.4.2 Google Maps

- Die Anwendung ist sowohl als mobile App als auch als Webanwendung verfügbar
- Die App wurde über 10.000.000.000 Mal aus dem GP heruntergeladen [Google Play. URL: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.maps&hl=de>.
Zugriffsdatum: 06.06.2025]
- Von: Google LLC (Privatunternehmen)

Nutzungsanreize	Beobachtungen
<p>Umfangreiche Datenbank und Detailtiefe</p> <p>Integration in Google-Ökosystem</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Genauigkeit und Aktualität der Karten • Vielseitige Ansichten & Zusatzinformationen • Öffentlicher Nahverkehr und Routenoptionen • Hohe Komplexität der Benutzeroberfläche • Offline-Modus begrenzt • Routenanpassung bei Abweichungen

Tabelle 3.2: Navigationsanwendung Google Maps

4.4.3 Apple Karten

- Die Anwendung ist exklusiv für Apple Produkte verfügbar
- Es ist unbekannt wie viele mal die App heruntergeladen wurde, jedoch sie kommt pre-installiert auf iOS Produkte
- Von: Apple Inc. (Privatunternehmen)

Nutzungsanreiz	Beobachtungen
<p>Integration ins Apple-Ökosystem</p> <p>Design und Benutzerfreundlichkeit</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Präzise Zeitprognosen • Qualitativ hochwertige Kartendaten • Datenschutz und Privatsphäre • Weniger umfassende Geschäftsinformationen • Eingeschränkte Plattformverfügbarkeit

Tabelle 3.3: Navigationsanwendung Apple Karten

4.4.4 Sygic

- Die Anwendung ist sowohl als mobile App als auch als Webanwendung verfügbar
- Die App wurde über 50.000.000 Mal aus dem GP heruntergeladen [Google Play. URL: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sygic.aura&hl=de>. Zugriffsdatum: 06.06.2025]
- Von: Sygic (Privatunternehmen)

Nutzungsanreiz	Beobachtungen
Offline-Navigation Premium-Funktionen für sicherheitsorientiertes Fahren	<ul style="list-style-type: none">• Offline-Funktionalität• Echtzeit-Verkehrsdaten von TomTom (ein anderes Unternehmen)• Spurassistent, Geschwindigkeitswarnungen• Kostenpflichtige Premium-Funktionen

Tabelle 3.4: Navigationsanwendung Sygic

4.5 Gründe für das Scheitern anderer Anwendungen

Die ausgewählten Anwendungen wurden unabhängig voneinander ausgewählt, wobei darauf geachtet wurde, möglichst unterschiedliche Ansätze zu berücksichtigen – um daraus differenzierte Folgerungen ableiten zu können. Eine Anwendung gilt in diesem Kontext als gescheitert, wenn sie entweder nicht implementiert wurde oder keine aktive Nutzung erfährt. Im Folgenden werden potenzielle Gründe für das Scheitern aufgeführt.

4.5.1 Monetarisierung

Eine Monetarisierung der vorgeschlagenen Anwendung gestaltet sich als schwierig, da für kostenlose Parkplätze keine Gebühren anfallen und die App somit nicht als Vermittler auftreten kann, der für seine Dienstleistung eine Provision erhebt. Der Einsatz von Werbung birgt das Risiko, Nutzerinnen und Nutzer abzuschrecken und die Nutzung der App zu verringern. Auch die Einführung eines Abonnementmodells erscheint wenig erfolgversprechend – da kostenpflichtige Zugänge auf geringe Akzeptanz stoßen würden. Gleiches gilt für andere gängige Monetarisierungsstrategien.

4.5.2 Reichweite

Die Entwickler konnten keine ausreichende Reichweite erzielen, entweder aufgrund einer zu kleinen Zielgruppe oder unzureichender Marketingmaßnahmen. Infolgedessen bleiben selbst qualitativ hochwertige Anwendungen ungenutzt, obwohl sie mit entsprechender Bekanntheit potenziell erfolgreich wären.

4.5.3 Nutzerorientierung

Die vorgestellten Daten sind nicht ausreichend nutzerorientiert aufbereitet, wodurch sie nicht sinnvoll genutzt werden können. Daher verzichten die Nutzer aufgrund der begrenzten Zeit häufig vollständig auf die Anwendung.

4.6 Fallspezifische Umfrage

Durch eine selbst durchgeführte Umfrage wurde gezielt ein Meinungsbild ermittelt. Die Ergebnisse sind jedoch aufgrund der kleinen Stichprobe (n = 48) nicht auf die gesamte Bevölkerung Deutschlands übertragbar.

Die Fragen:

Frage 1: Suchen Sie regelmäßig nach kostenlose Parkplätze?

Frage 2: Hätten Sie Interesse an einer App, die Ihnen in Echtzeit zeigt, ob ein kostenloser Parkplatz frei ist?

Frage 3: Was würden Sie mehr vertrauen?

Frage 4: Finden Sie es hilfreich, wenn die App den geschätzten Belegungsgrad eines Parkplatzes anzeigt?

Frage 5: Wären Sie bereit, selbst mit wenigen Klicks mitzuteilen, ob ein Parkplatz gerade frei oder belegt ist?

Die Umfrage hat folgende Ergebnisse:

- Die Mehrheit der Befragten **besitzt ein Auto und sucht aktiv nach Parkplätzen** (p = 37) [Frage 1]
- Die Mehrheit der Befragten **hat Interesse an einer Anwendung, die in Echtzeit anzeigt ob ein Parkplatz besetzt ist** (p = 45) [Frage 2]
- Die Mehrheit vertraut „**Nutzerbasierte Einschätzungen**“ (p = 18) [Frage 3]
- Die Mehrheit findet **hohe Interesse an einer Anwendung die den Belegungsgrad anzeigt** (p = 33) [Frage 4]

- Die Mehrheit der Befragten **wäre bereit „selbst mit wenigen Klicks“ zu kommunizieren ob ein Parkplatz belegt ist** (p = 25) [Frage 5]

4.6.1 Interpretation der Informationen

Frage 1	77,1 % der Befragten suchen aktiv nach kostenlosen Parkplätzen. Diese wäre die potenzielle Nutzerschaft.
Frage 2	Nur 2 Personen aus 48 würden die Anwendung nicht nutzen. Das heißt, wäre die ganze Bevölkerung damit repräsentiert, wäre die Interesse sehr hoch – große Nutzerschaft.
Frage 3	Die Ergebnisse waren mehrmals genau gleich verteilt, 1/3 pro Möglichkeit. Es kann möglich sein, dass mit mehreren Befragten sich langfristig die 3 Einschätzungsmethoden als vertrauenswürdig beweisen. Das heißt dass alle Möglichkeiten empfehlenswert zu nutzen sind.
Frage 4	Die absolute Mehrheit, 68,8 % der Befragten findet den Nutzen eines „geschätzten Belegungsgrad eines Parkplatzes“ als „hoch“. Das weist darauf hin, dass diese Anwendung als hilfreich angesehen wäre.
Frage 5	Durch der knappen Mehrheit die bereit wäre den Status eines Parkplatzes anzugeben, lässt sich interpretieren, dass es mögliche Gründe geben dies nicht zu tun. Deswegen sollten valide und legitimierte Gründe sowie Anreize vorgestellt werden, die der Nutzerschaft dazu motiviert.

Tabelle 4: Interpretationen der Fragen

4.6.2 Folgerungen

Die folgende Folgerungen sind auf der selbstgeführten Umfrage bezogen – es wird angenommen, die Ergebnisse wären repräsentativ.

Die Anwendung genießt viel Aufmerksamkeit, jedoch lässt es sich bemerken, dass die Nutzerschaft möglicherweise nicht bereit wäre aktiv zu helfen. Die Nutzerschaft vertraut aber am meisten andere Personen die aktiv einschätzen was zu einem Widerspruch führt. Deswegen soll die Anwendung die Nutzerschaft durch unterschiedlichen Methoden motivieren ihre Einschätzungen zu geben – wie zum

Beispiel nach Ankunft an einem von der Anwendung gebenen kostenlosen Parkplatz wo es kurz nach der aktuellen Lage gefragt wird (1-Klick-Prozess). Jedoch ist es essenziell auch „Klassische Vorhersagen“ sowie „Datenbasierte KI Einschätzungen“ zu nutzen, da sie auch vertraut sind. Somit wird sich die „finale Vorhehrsage“ sich auf drei unterschiedlichen Metriken basieren – wodurch eine präzise Vorhersage entstehen soll.

4.7 Machbarkeit der Anwendung und Legitimität

Bereits heute existieren Anwendungen, über die kostenpflichtige Parkplätze digital bezahlt werden können. Diese basieren jedoch auf unterschiedlichen Monetarisierungsmodellen. Eine Anwendung, die ausschließlich kostenlose Parkplätze anzeigt, stellt hingegen eine besondere Herausforderung für private Anbieter dar. Aus diesem Grund ist derzeit keine vollständige und funktionsfähige Lösung auf dem Markt verfügbar. Die Ergebnisse der Fallstudie deuten darauf hin, dass private Anbieter aufgrund verschiedener Hürden keine umfassende Lösung bereitstellen können, die den Erwartungen der Nutzerinnen und Nutzer vollständig gerecht wird.

Ähnlich wie bei der Bereitstellung von Straßen und Autobahnen könnte eine solche Anwendung durch staatliche Institutionen erfolgreich umgesetzt werden. Im Gegensatz zu privatwirtschaftlichen Akteuren verfolgt der Staat keinen unmittelbaren Monetarisierungszweck und hätte die Möglichkeit, eine kostenlose Anwendung anzubieten – etwa durch eine anteilige Finanzierung. Eine solche Lösung wäre im öffentlichen Interesse und könnte trotz kurzfristiger Investitionsaufwendungen (z. B. Entwicklungskosten, geringere Einnahmen aus kostenpflichtigen Parkplätzen) mittel- bis langfristig volkswirtschaftliche Vorteile erzielen.

4.8 Effekte der Anwendung

Die FAT-271 Studie weist darauf hin, dass durch ein verbessertes Angebot an sowie die Nutzung von Daten und Informationen zu freien Parkplätzen in Städten vorrangig der Zeitaufwand bei der Parkplatzsuche reduziert werden kann. Darüber hinaus könnten Anwendungen dieser Art die in Kapitel 4.1 beschriebenen Probleme, die durch den Parksuchverkehr entstehen, als positiven Nebeneffekt gezielt mindern. Die öffentliche Hand spielt eine wichtige Rolle bei der Bereitstellung der Daten. [2]

5 Umsetzungsrahmen

5.1 Theoretische Umsetzung

Im Folgenden werden die Rahmenbedingungen und Voraussetzungen für die Umsetzung einer möglichen Anwendung vorgestellt. Diese orientieren sich an der Fallstudie und zielen darauf ab, reale Problemstellungen effektiv und effizient zu adressieren.

5.1.1 Frontend (UX/UI)

Die technischen Umsetzungskriterien der Okkupationsgradanzeige (OA) sowie deren Integration in eine Navigationsanwendung (NA) werden nachfolgend aufgeführt.

Funktionale Eignung	Parklücken müssen deutlich angezeigt werden (OA innerhalb NA) Präzise Einschätzungen Nutzerfeedback ermöglichen aber nicht zwingen
Leistungsfähigkeit	Haupt- und Alternativrouten sollen schnellstmöglich angezeigt werden
Kompatibilität	Auf möglichst viele Systeme anwendbar (OA) – inklusiv als Add-on für Autonavigationssysteme
Interaktionsfähigkeit	Nur das nötigste zeigen (NA)
Zuverlässigkeit	Offline-Funktionalität (OA & NA)
Sicherheit	Minimale Datennutzung – keine Authentifizierung
Wartbarkeit	UI muss einheitlich sein

Tabelle 5.1: Frontend Rahmenbedingungen

5.1.2 Backend

Die technischen Umsetzungskriterien um die Anwendung anbieten zu können.

Funktionale Eignung	Präziser, realitätsbezogener Datensatz
Leistungsfähigkeit	Schnelle Bearbeitungszeiten
Kompatibilität	Einheitlicher Datensatz
Interaktionsfähigkeit	Schnelle Anpassungsfähigkeit (Parksuchroutenfunktionalität)
Zuverlässigkeit	Hoher Betriebszeitanteil (über 99 %) mit zusätzlichen Servern

Sicherheit	Nur anwendungsbezogene Daten austauschen
Wartbarkeit	Zentralisiertes Sytem

Tabelle 5.2: Backend Rahmenbedingungen

5.1.3 Vorhersagemethoden

Um die Verfügbarkeit von Parklücken möglichst präzise einschätzen zu können, kommen drei Metriken zum Einsatz. Deren Funktionsweise wird dargelegt sowie deren spezifische Vorzüge und Limitierungen diskutiert.

5.1.3.1 Nutzerbasierte Einschätzung

Nutzerbasierte Einschätzungen sind ein direktes Ergebnis von Crowdsourcing. Diese Daten sind das Ergebnis der direkten Beobachtung der Nutzerschaft an einem Ort.

Vorzüge	Limitierungen
<ul style="list-style-type: none"> • Kontextuelle Einordnung (Parkplatzbeschreibung) • Kosteneffizienter als Sensornetzwerke • Skalierbarkeit • Dynamische Aktualisierungen • Komplementäre Datenquelle (wenn andere Quellen ausfallen) 	<ul style="list-style-type: none"> • Subjektive Informationen (können realitätsabweichend sein) • Datenlücken • Unklare Definitionen • Qualifizierungsproblematik

Tabelle 6.1: Nutzerbasierte Einschätzung

5.1.3.2 Klassische Vorhersage

Der klassische Ansatz der Parkverfügbarkeitsprognose leitet erwartete Okkupationsraten aus kontextuellen Rahmenbedingungen ab. Als Beispiel hierfür ist das urbane Zentrum: Aufgrund bekannter Nachfragemuster ist werktags zur Mittagszeit mit einem Okkupationsgrad von 100% zu rechnen. Die Bevölkerungsdichte pro Parkzone kann empirische, selbstständige Einschätzungsmöglichkeiten schaffen.

Vorzüge	Limitierungen
<ul style="list-style-type: none"> • Methodische Einfachheit • Ressourceneffizienz • Reproduzierbarkeit 	<ul style="list-style-type: none"> • Statische Modellannahme • Verzerrte lokale Prognosen aufgrund bekannter Muster • Datenabhängigkeit von historischen Ereignissen

Tabelle 6.2: Klassische Vorhersage

5.1.3.3 Datenbasierte KI Einschätzung

Die datengetriebene KI (Künstliche Intelligenz) Einschätzung integriert primär (1) Verkehrsdaten des Parkumfelds, (2) kontextuelle Störfaktor-Meldungen wie Unwetter, Veranstaltungen in der Nähe und weitere relevante Nachrichten sowie (3) generalisierte Informationen der anderen Basismodelle (klassische Prognose und nutzerbasierte Einschätzung).

Vorzüge	Limitierungen
<ul style="list-style-type: none">• Multidimensionale Mustererkennung• Adaptive Lernfähigkeit• Echtzeit-Verarbeitungskapazität• Redundanzkompensation	<ul style="list-style-type: none">• Alle Limitierungen der anderen zwei Vorhersagemodellen beeinflussen die KI Einschätzung• Komplexere Modelle erschweren Fehlerdiagnose• Ressourcenintensität

Tabelle 6.3: Datenbasierte KI Einschätzung

5.1.3.4 Experimentelle Einschätzungsmethoden

Experimentelle Evaluierungsmethoden lassen sich im Anwendungskontext einsetzen. Allerdings eignen sie sich nicht für zuverlässige Zukunftsprognosen – ihre Weiterverwendung ist jedoch möglich, sofern sie einen Wirkungsgrad von Z% nachweisen (entwicklungsorientiert).

Beispielsweise können Satellitenbilder experimentell genutzt werden, um die Vorhersagequalität zu erhöhen.

5.2 MVP

Das MVP realisiert eine minimalfunktionale Parkraumvorhersage mittels Open-Source-Technologien und öffentlicher Datenquellen.

Es beschränkt sich auf die Prognose der Belegung einer lokalen Umgebung und visualisiert diese über ein Ampel-System (rot, gelb oder grün) sowie eine 3-Stunden-Vorhersage.

Die Validierung erfolgt evidenzbasiert durch drei Kernkriterien:

Gesamt Modellgenauigkeit (alle drei Metriken zusammengerechnet) > 50%,

Eine Reduktion des Suchverkehrs (der Nutzerschaft innerhalb eines Zeitraums) um >5%,

Eine Nutzerakzeptanz von mindestens 65% (durch ein Feedbacksystem).

5.2.1 Kosteneinschätzung

Die Projektkosten bleiben ohne konkrete Budgetallokation indeterminiert. Ein höheres Finanzvolumen ermöglicht den Einsatz effizienzsteigernder Technologien, was zu einer signifikanten Reduktion der Entwicklungsdauer führt. Exemplarisch manifestiert sich dies im Training von KI-Modellen: Bei begrenzter Hardware-Ressourcenausstattung verlängert sich der Trainingsprozess um ein Vielfaches [41, Amdahlsches Gesetz]. Die Performanz der Anwendung korreliert somit direkt mit der finanziellen

Ausstattung, wobei ein positiver Budget-Performanz-Zusammenhang nachweisbar ist: **Höhere Investitionen liefern ceteris paribus schnellere Ergebnisse.**

Es existieren jedoch auch entwicklungsrelevante Informationen, die grundsätzlich kostenfrei verfügbar sind, wie beispielsweise die Standorte von Parkplätzen. Diese Daten werden in der Regel von Kommunen zur öffentlichen Nutzung bereitgestellt und sind selbst nicht mit direkten Kosten verbunden. Aufwendungen entstehen hier primär in Form von Bearbeitungs- und Integrationskosten, also im Bereich des Datenmanagements, die im Verantwortungsbereich des jeweiligen Entwicklungsteams liegen.

Es handelt sich um eine opportunitätsorientierte Investition – die keine direkte Rendite generiert, sondern indirekte volkswirtschaftliche Kosten reduziert. Ihr volkswirtschaftlicher Nutzen resultiert aus der Minderung zweier Wohlfahrtsverluste: (1) Ineffizienzkosten durch Parkplatzsuchverkehr (zeitliche Opportunitätskosten, Treibstoffverschwendung) und (2) klimatische Schadenskosten (CO₂-Emissionen).

5.2.1.1 Schätzungsfehler

Da jederzeit Fehler auftreten können, sind Risikopuffer für Systemausfälle an den Infrastrukturwert anzupassen. Systemausfälle sind nicht nur mit monetären Kosten verbunden sondern auch mit zeitlicher Reparationsaufwand. Beispiele für unerwartete Fehler:

Skalierungsfalle:

„Ein Modell pro Parkzone kostet X€, diese Kosten lassen sich dann gleichwertig übertragen (Datenkomplexität).“

Eine sehr dichte Parkzone (z. B. Metropole) lässt sich nicht mit einer ruralen Umgebung gleichsetzen. Eine Metropole hat eine Vielfache an Einflussfaktoren im Vergleich zu einem Dorf.

Datenfehler:

„Aufgrund von Qualitätsmängeln im Trainingsdatensatz (z. B. fehlende Werte oder Label-Fehler) wurde das KI-Modell mit fehlerhaften und realitätsfernen Daten trainiert. Die Behebung dieser Defizite erfordert einen Remediationsprozess, dessen Kosten sich auf Y€ belaufen.“

Die Daten sind wichtiger als die Anwendung selbst – denn wenn diese nicht korrekt sind, verliert die Anwendung dessen Nutzerschaft.

Datenkosten:

„Wetter-APIs können bei hohem Nachfrage-Volumen teurer sein als das Modell-Training.“

Um solche Situationen zu vermeiden, sind unterschiedliche Sparmaßnahmen notwendig – sodass redundanter Datenaustausch reduziert wird. Als Beispiel ist die lokale Speicherung von API-Anfragen (Cache). Somit werden externabhängige Daten die aktiv in der Anwendung genutzt und nachgefragt werden auf eigene Server temporär gespeichert um weitere Kosten zu sparen – diese aktualisieren sich fallorientiert nach Z Minuten.

5.2.2 Iteratives Feedback

Eine nutzerorientierte Entwicklung der Anwendung erfordert die kontinuierliche Integration von Nutzerfeedback. Dieses dient als Grundlage für die Weiterentwicklung des MVP hin zu einer stabilen Dienstleistung. Das Feedbacksystem sollte so gestaltet sein, dass einfache Bewertungen mit geringem Aufwand möglich sind. Ergänzend dazu sollte den Nutzenden die Option offenstehen, ausführliche Rückmeldungen zu formulieren, um gezielte Funktionserweiterungen sowie spezifische Problembereiche aufzuzeigen.

Abbildung 3: Prozess des iterativen Feedbacks

5.3 Phasen der Entwicklung

5.3.1 Datenakquise

Zu Beginn steht die systematische Erhebung relevanter Daten im Fokus. Ziel ist es, eine möglichst breite Datenbasis zu schaffen, auf der die weiteren Entwicklungs- und Analyseprozesse aufbauen können. Hierbei werden zunächst alle verfügbaren Datenquellen genutzt, unabhängig von deren Struktur oder Format.

Diese Daten werden durch lokale Behörden zur Verfügung gestellt und sind schon online oder müssen nachgefragt werden. Regionale OpenData-Anwendungen bieten die Möglichkeit an, viele Daten zusammenzufassen, wie das API von „OpenData Dortmund“

[<https://open-data.dortmund.de/api/explore/v2.1/console>. Zugriffsdatum: 25.06.2025].

Abbildung 4: Beispiel Datensatz OpenData Dortmund - Echtzeit Parkhäuser [<https://open-data.dortmund.de/api/explore/v2.1/catalog/datasets/parkhauser/records?limit=20>. Zugriffsdatum: 25.06.2025]

5.3.2 Datenaufbereitung

Anschließend werden die gesammelten Daten strukturiert und vereinheitlicht. Durch diesen Prozess wird sichergestellt, dass die Informationen konsistent und für weitere Verarbeitungsschritte geeignet sind.

```

},
"features": [
  {
    "attributes": {
      "objectid": 4,
      "objectid_1": 200,
      "klrid": 7968,
      "extid": " ",
      "name": "Friedenspark",
      "objekttyp": 7,
      "strs": 25,
      "strname": "Agrippinaufer",
      "ots": 102,
      "otname": "Neustadt-Süd",
      "bezs": 1,
      "bezname": "Innenstadt",
      "shape_leng": 1388.03762133,
      "hyperlink1": "http://www.stadt-koeln.de/leben-in-koeln/freizeit-natur-sport/parks/65784/ ",
      "hyperlink2": " ",
      "bemerkmale": " ",
      "bemerkmale_1": "Kinderspielplatz, Slackline, Hundefreilauffläche",
      "sonstiges": " ",
      "status": 1,
      "st_area(shape)": 41977.271067085312,
      "st_perimeter(shape)": 1388.0376213336488
    },
    "geometry": {
      "rings": [
        [
          [
            6.9692508899744752,
            50.917797149386246
          ],
          [
            6.9693473928667862,
            50.91761328664095
          ],
          [
            6.9693503484486934,
            50.917607492103208
          ],
          [
            6.9694664777445379,
            50.917394381170119
          ],
          [
            6.9692508899744752,
            50.917797149386246
          ]
        ]
      ]
    }
  }
]

```

Abbildung 5: Beispiel Datensatz OpenData Köln – Parkplätze [

<https://www.offenedaten-koeln.de/dataset/parkanlagen-koeln>. Zugriffsdatum: 25.06.2025]

In Abbildung 5 sind pro Parkzone mehrere Parkplätze dargestellt, wodurch sich jedoch eine andere Datenstruktur ergibt als in Abbildung 4. Diese beiden Strukturen lassen sich daher nicht miteinander kombinieren. Aus diesem Grund ist eine Vereinheitlichung erforderlich.

5.3.3 Datenvisualisierung

Im nächsten Schritt erfolgt die Visualisierung der aufbereiteten Daten. Hierbei können beispielsweise Open-Source-Kartenlösungen eingesetzt werden. Ziel dieser Phase ist es, die Daten geografisch und thematisch verständlich aufzubereiten, um Zusammenhänge und Muster frühzeitig zu erkennen.

Für die Kartografierung kann OpenStreetMap genutzt werden.

Abbildung 6: OpenStreetMap [<https://www.openstreetmap.de/karte/>. Zugriffsdatum: 25.06.2025]

5.3.4 Systematische Datenauswertung & Prognosemodelle

Nach der Visualisierung erfolgt die analytische Auswertung mithilfe klassischer Vorhersagemodelle, um Muster und Zusammenhänge zu identifizieren. Ein besonderer Fokus liegt auf der Ermittlung von

Hotspots – Bereichen mit hoher Parkplatznachfrage. Dabei werden neben historischen Verkehrsdaten (z. B. zeitabhängige Auslastungen) auch Einflussfaktoren wie die Nähe zu Großgebäuden, Unternehmen, Einkaufszentren, Institutionen, Veranstaltungsorten sowie Wohngebieten ohne eigene Stellplätze berücksichtigt. Um die Prognosegenauigkeit zu steigern, ist ein breites Datenspektrum essenziell: Verkehrsströme, regional zugelassene Fahrzeuge, das gesamte Parkplatzangebot und geltende Parkrestriktionen spielen eine zentrale Rolle. Je geringer das legale und kostenfreie Angebot, desto höher der Parkdruck – insbesondere in Gebieten ohne private Stellflächen. Zur strategischen Planung können Passantenfrequenzdaten (Menge der Fußgänger in einem Bereich) [44] genutzt werden, die zeitabhängige Belegungsprofile liefern. Induktive Verfahren ermöglichen zudem eine effiziente Ressourcennutzung, indem Orte mit ähnlichen Merkmalen als äquivalent betrachtet und nicht jedes Mal neu kalkuliert werden.

5.3.5 Crowdsourcing-Komponente

Ergänzend wird eine einfache Crowdsourcing-Funktion integriert. Nutzer können mit minimalem Aufwand Informationen über die Parkplatzsituation in ihrer Umgebung bereitstellen. Wichtig ist hierbei: Die Nutzer sollen keine einzelnen Parkplätze melden, sondern lediglich den Füllgrad ganzer Parkzonen. Dies erleichtert die Dateneingabe erheblich und steigert die Bereitschaft zur Beteiligung. Die Anwendung kann dabei GPS-Daten nutzen, um automatisch den Bezug zur jeweiligen Parkzone herzustellen. Optional kann der Nutzer präzisere Angaben machen, um die Qualität der Daten zusätzlich zu verbessern. Eine einfache Skala (z.B. 1–5) dient zur Einschätzung der Parkplatzsituation.

5.3.6 KI-gestützte Vorhersage

Im finalen Schritt kommt ein KI-gestütztes Vorhersagemodell zum Einsatz, das sämtliche verfügbaren Informationsquellen miteinander verknüpft: sowohl die historischen und analytischen Daten als auch die Echtzeitinformationen aus dem Crowdsourcing. Darüber hinaus können externe Datenquellen (z.B. Nachrichten, Veranstaltungen, Baustellenmeldungen, echtzeit Verkehrsdaten) in die Prognose einbezogen werden. Der Mehrwert entsteht vor allem durch die intelligente Verknüpfung der verschiedenen Informationen – nur durch eine zweckorientierte und logische Zusammenführung kann eine präzise Vorhersage ermöglicht werden.

6 Auswertung

Die Fallstudie befasst sich mit der Problematik des Parksuchverkehrs und legt ihren Schwerpunkt auf reale Phänomene sowie mögliche Lösungsansätze.

Die Analyse zeigt, dass Parkraumbelegungserfassungssysteme das Parksuchverkehrsaufkommen signifikant reduzieren können – bis zu 20 % laut der FAT-271 Studie [2]. Allerdings erweist sich deren Implementierung ohne staatliche Förderung als herausfordernd. Ohne Finanzierung durch öffentliche oder externe private Träger sind die Systeme auf eigenständige Monetarisierungsstrategien angewiesen, die potenziell zu einer Nutzerakzeptanzsenkung führen können.

Die Datenerhebung bildet eine zentrale Herausforderung des Projekts, da sie einen erheblichen Zeitaufwand erfordert. Dabei können Kooperationen mit kommunalen Behörden zu Verzögerungen führen. Als Beispiel zeigt die Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ) eine effiziente systematische Datenerfassung im Bereich Parkraummanagement (Verkehrsinformationszentrale Berlin, 2025).

Abbildung 7: Parkraumkartierung Berlin – zufällig gewählte Stelle [<https://viz.berlin.de/verkehr-in-berlin/parken/parkraumkartierung/>]. Zugriffsdatum 21.06.2025]

Rechtlich relevant ist dabei das Datennutzungsgesetz, das Bundesbehörden zur Bereitstellung von Daten öffentlichen Interesses verpflichtet - vorbehaltlich datenschutzrechtlicher oder sicherheitsrelevanter Einschränkungen. Für eine erfolgreiche Skalierung des Systems, die konsistente Datenqualität gewährleistet, ist die Standardisierung aller Datenformate unverzichtbar.

Als sinnvoll erachtet die Studie die Implementierung eines Minimal Viable Products (MVP) zunächst in einer urbanen Pilotregion, um potenzielle Herausforderungen frühzeitig zu identifizieren. Ein Beobachtungszeitraum von bis zu zwölf Monaten wird als ausreichend angesehen, um die Funktionalität und den Nutzen der Anwendung nachzuweisen.

Angesichts der hohen Implementierungskosten sensorbasierter Vorhersagesysteme besteht die Notwendigkeit, auf alternative Vorhersagemethoden zurückzugreifen. Eine möglichst breite Datenbasis verschiedener Methoden ermöglicht dabei realitätsnahe Prognosen. Allerdings erfordert dies die aktive Kompensation methodenspezifischer Limitationen – das KI-Modell muss in der Lage sein, Methodenkonflikte zu erkennen und zu verarbeiten. Beispielsweise sollte der Parkplatz in die Nähe einer Universität zu 100 % voll belastet sein, nach der klassischen Vorhersage, trotz der Hitzefreinachricht – so sollte das KI-Modell ein Konflikt erkennen und diesen dem Nutzer melden (→ mögliche freie Parkplätze).

Experimentelle Methoden bieten signifikante Vorteile für die Parkraumüberwachung. Frequente Satellitenbildaktualisierungen (z.B. stündlich) ermöglichen eine zuverlässige Erfassung der Belegung öffentlicher Parkflächen. Die gewonnenen Daten lassen sich sowohl direkt in nutzerorientierten Anwendungen visualisieren als auch durch KI-Systeme kontextbezogen analysieren und auswerten, wodurch sich lokale Gegebenheiten berücksichtigen lassen. Diese Daten lassen sich jedoch schwer erfassen und sind deswegen nur als experimentell zu bewerten bis sie optimal und skalierbar angewendet werden können.

7 Fazit

Die vorliegende Fallstudie untersucht Ansätze zur Reduktion des Parksuchverkehrs in urbanen Räumen. Im Rahmen der Analyse wurden verschiedene wissenschaftliche Studien und Modellen herangezogen, um die Machbarkeit potenzieller Lösungen zu evaluieren. Ein erfolgversprechendes Systemkonzept zeichnet sich durch nutzerzentrierte Gestaltung sowie intuitive Bedienbarkeit aus. Dabei sollte die Anwendung möglichst viele verfügbaren Parkmöglichkeiten integrieren, einschließlich öffentlicher Parkflächen, die in bestehenden kommerziellen Lösungen häufig unterrepräsentiert bleiben - eine Folge wirtschaftlicher Verwertungsinteressen.

Die Implementierung erfordert einen schrittweisen Einführungsprozess, beginnend mit Pilotprojekten in ausgewählten Städten. Dies ermöglicht die Validierung des Minimal Viable Product unter realen Bedingungen vor der großflächigen Skalierung. Zu den zentralen Herausforderungen zählen neben der Entwicklung möglichst präziser Vorhersagealgorithmen insbesondere die datenschutzkonforme Erhebung und systematische Aufbereitung der erforderlichen Datenbasis. Langfristig verspricht ein solches System eine signifikante Reduktion des innerstädtischen Verkehrsaufkommens, was zu einer Senkung der durch Parksuchverkehr verursachten volkswirtschaftlichen sowie klimatischen Kosten führen kann.

Literaturverzeichnis

- [1] Kraftfahrt-Bundesamt. *Der Fahrzeugbestand im Überblick am 1. Januar 2024 gegenüber dem 1. Januar 2023*. 2024. URL: https://www.kba.de/DE/Statistik/Fahrzeuge/Bestand/Jahresbilanz_Bestand/2024/2024_b_ueberblick_pdf.pdf?_blob=publicationFile&v=2 Zugriffsdatum: 27.05.2025
- [2] Simon Rikus, Dr. Stephan Hoffmann, Tudor Ungureanu, Dr. Stefan Rommerskirchen, Miriam Plesker. *Auskunft über verfügbare Parkplätze in Städten*. 2015. URL: <https://www.vda.de/de/aktuelles/publikationen/publication/fat-schriftenreihe-271> Zugriffsdatum: 27.05.2025
- [3] Niklas Sieber, Michael Krail, Charlotte Hölzemann. *Klimawirkungen von Maßnahmen im Verkehr*. 2024. URL: https://www.isi.fraunhofer.de/content/dam/isi/dokumente/sustainability-innovation/2024/2024-04_klimawirkungen_verkehr_sustainability_innovation_04-2024.pdf Zugriffsdatum: 27.05.2025
- [4] UN-Habitat (Hrsg.). *State of the World's Cities 2010/2011*. Nairobi: United Nations Human Settlements Programme, 2007, S. 12.
- [5] Google Play. URL: <https://play.google.com/> Zugriffsdatum: 30.06.2025
- [6] Liang J, Zhang X, Yan H. *Evaluating the Impacts of Parking App Services on Travellers' Choice Behaviour and Traffic Dynamics*. 2020. URL: <https://traffic.fpz.hr/index.php/PROMTT/article/view/3162> Zugriffsdatum: 28.05.2025
- [7] Bayerisches Staatsministerium für Arbeit und Soziales, Familie und Integration. *Definition von direkten und indirekten Kosten*. 2015. URL: https://www.esf.bayern.de/imperia/md/images/stmas/esf_2022/direkte-indirekte-kosten.pdf Zugriffsdatum: 28.05.2025
- [8] Forkan, A.R.M., Kang, YB., Marti, F. et al. *AIoT-CitySense: AI and IoT-Driven City-Scale Sensing for Roadside Infrastructure Maintenance*. 2024. URL: <https://doi.org/10.1007/s41019-023-00236-5> Zugriffsdatum: 28.05.2025
- [9] N. Bach, C. Brehm, W. Buchholz, T. Petry: *Wertschöpfungsorientierte Organisation: Architekturen – Prozesse – Strukturen*. Wiesbaden 2012, ISBN 978-3-8349-3691-2.
- [10] Hering, E., Schönfelder, G. *Sensorsysteme*. In: Hering, E., Schönfelder, G. (eds) *Sensoren in Wissenschaft und Technik*. 2012. Vieweg+Teubner Verlag. URL: https://doi.org/10.1007/978-3-8348-8635-4_1 Zugriffsdatum: 28.05.2025
- [11] Bakker, Eric, and Martin Telting-Diaz. "Electrochemical Sensors." *Analytical Chemistry*, vol. 74, nr. 12, 2002, S. 2781–2800. American Chemical Society

- [12] Tanenbaum, A. S., & Van Steen, M. *Distributed Systems: Principles and Paradigms (2nd ed.)*. Prentice Hall. 2007 URL: [https://vowi.fsinf.at/images/b/bc/TU_Wien-Verteilte_Systeme_VO_%28Göschka%29 - Tannenbaum-distributed_systems_principles_and_paradigms_2nd_edition.pdf](https://vowi.fsinf.at/images/b/bc/TU_Wien-Verteilte_Systeme_VO_%28Göschka%29_-_Tannenbaum-distributed_systems_principles_and_paradigms_2nd_edition.pdf) Zugriffsdatum: 29.05.2025
- [13] von Neumann, J. (1945). *First draft of a report on the EDVAC*. Moore School of Electrical Engineering, University of Pennsylvania.
- [14] A.M. Turing. „ON COMPUTABLE NUMBERS, WITH AN APPLICATION TO THE ENTSCHEIDUNGSPROBLEM“. URL: https://www.cs.virginia.edu/~robins/Turing_Paper_1936.pdf Zugriffsdatum: 28.05.2025
- [15] JACOB, R. J. K., LEGGETT, J. J., MYERS, B. A., & PAUSCH, R. *Interaction styles and input/output devices*. S. 69–79. 1993 URL: <https://doi.org/10.1080/01449299308924369> Zugriffsdatum: 28.05.2025
- [16] Russell, S. und Norvig, P. (2021): *Artificial Intelligence: A Modern Approach*, 4. Aufl., Boston: Pearson.
- [17] L. D. Xu, W. He and S. Li, "Internet of Things in Industries: A Survey," in IEEE Transactions on Industrial Informatics. vol. 10, nr. 4, S. 2233-2243, Nov. 2014.
- [18] Yadav, Subhash Chandra, and Sanjay Kumar Singh. *An Introduction to Client/Server Computing*. New Age International (P) Ltd., 2009.
- [19] Postel, Jon B. *Internet Concepts*. IEN 55, Information Sciences Institute, Sept. 1979. URL: <https://www.rfc-editor.org/ien/ien55.pdf> Zugriffsdatum: 30.05.2025
- [20] Shaw, Marvin E. "Communication Networks." *Advances in Experimental Social Psychology*, edited by Leonard Berkowitz, vol. 1, Academic Press, 1964, S. 111–147.
- [21] Vinton G. Cerf and Robert E. Kahn, "A Protocol for Packet Network Intercommunication," IEEE Transactions on Communications, Vol. com-22, No. 5, Mai 1974, S. 637-648
- [22] Roberts, Lawrence G. "The ARPANET and Computer Networks." *Proceedings of the IEEE*, vol. 66, no. 11, 1988, S. 1307–1315. ACM Digital Library
- [23] Leiner, Barry M., et al. *A History of the ARPANET: The First Decade*. BBN Report 4799, 1981. URL: <https://ipj.dreamhosters.com/wp-content/uploads/2015/07/A-History-of-the-ARPANet.pdf> Zugriffsdatum: 30.05.2025
- [24] Lindemann, Bernd. *Lokale Rechnernetze: Einführung und praktische Beispiele*. Deutschland, Springer Berlin Heidelberg, 2013.
- [25] Eddy, Wesley M. *Transmission Control Protocol (TCP)*. RFC 9293, RFC Editor, Aug. 2022, <https://www.rfc-editor.org/info/rfc9293> Zugriffsdatum: 30.05.2025

- [26] National Research Council (U.S.). Advisory Committee on Physics of the Committee on Nuclear Research. *On-line Data-Acquisition Systems in Nuclear Physics*, 1969. Good Press, 2021.
<https://books.google.fi/books?id=Dj4rAAAAYAAJ>. Zugriffsdatum: 30.05.2025
- [27] Brad A. Myers. 1995. "User Interface Software Tools," ACM Transactions on Computer–Human Interaction. 2(1): 64–103.
- [28] Brealey, R. A., Myers, S. C., & Allen, F. (2020). *Principles of Corporate Finance* (13. Aufl.). McGraw-Hill Education.
- [29] Schäfer, A. (2018). *Finanzwissenschaft: Eine Einführung in die Theorie der öffentlichen Finanzwirtschaft*. Springer Gabler.
- [30] Smith, Adam. *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*. Edited by Edwin Cannan, Methuen & Co., 1904.
- [31] Jevons, William Stanley. *The Theory of Political Economy*. Macmillan and Co., 1871.
- [32] Hassenzahl, M. (2010). *Experience Design: Technology for All the Right Reasons*. Morgan & Claypool.
- [33] Norman, D. A. (2013). *The Design of Everyday Things: Revised and Expanded Edition*. Basic Books.
- [34] Sigg, Stefan, et al. "Sovereignty of the Apps: There's More to Relevance than Downloads." arXiv, 29 Nov. 2016, URL: <https://arxiv.org/abs/1611.10161>. Zugriffsdatum: 31.05.2025
- [35] International Organization for Standardization, and International Electrotechnical Commission. *ISO/IEC 25010:2023 – Systems and Software Engineering — Systems and Software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — System and Software Quality Models*. Geneva: ISO/IEC, 2023.
- [36] Yin, Robert K. *Case Study Research and Applications: Design and Methods*. 6th ed., Sage Publications, 2018.
- [37] Gerring, John. *Case Study Research: Principles and Practices*. Cambridge University Press, 2007.
- [38] Einig, Klaus, Andrea Jonas, und Brigitte Zaspel. *Der Einsatz von Fallstudien zur Evaluation von Raumordnungsplänen*. Diskussionspapier Nr. 09-09, Akademie für Raumforschung und Landesplanung (ARL), 2009.
- [39] Red Hat. "Was ist eine API? Einführung in Programmierschnittstellen." Red Hat, 2025, www.redhat.com/de/topics/api/what-are-application-programming-interfaces. Zugriffsdatum: 06.06.2025.
- [40] Birkner, Thomas. *Innerstädtischer Parksuchverkehr*. 1995. Technische Hochschule Darmstadt, Dissertation.

- [41] Lortie, Jason, et al. "*Unpacking the Minimum Viable Product (MVP): A Framework for Use, Goals, and Essential Elements.*" *Journal of Small Business and Enterprise Development*, vol. 32, 2024, [doi:10.1108/JSBED-02-2024-0075](https://doi.org/10.1108/JSBED-02-2024-0075).
- [42] Mergel, Ines. "*Agile Innovation Management in Government: A Research Agenda.*" *Government Information Quarterly*, vol. 33, 2016, S. 516–523, [doi:10.1016/j.giq.2016.07.004](https://doi.org/10.1016/j.giq.2016.07.004).
- [43] Gene M. Amdahl: *Validity of the single processor approach to achieving large scale computing capabilities*. In: AFIPS '67 (Spring): Proceedings of the April 18-20, 1967, spring joint computer conference. 1967, S. 483–485, doi:10.1145/1465482.1465560 (englisch).
- [44] Heidemann, Claus. *Gesetzmäßigkeiten städtischen Fußgängerverkehrs*. Dissertation, Technische Hochschule Braunschweig, 1966.